

ГУМАНИТАРДЫК КОЛЛЕДЖДЕРДЕ СТУДЕНТТЕРДИ ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ АРКЫЛУУ ФУНКЦИОНАЛДЫК САБАТТУУЛУККА ҮЙРӨТҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

АРЗЫБАЕВА МАНЗУРА КАЛИЛОВНА

ш.Манас, Кыргызстан

Аннотация. Бул макалада гуманитардык колледждерде окутуунун заманбап талаптарына жооп берген функционалдык сабаттуулукту калыптандырууда студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн ролу жана педагогикалык шарттары талданат. Заманбап билим берүү чөйрөсүндө функционалдык сабаттуулук студенттин турмуштук кырдаалдарды талдап, чечим кабыл алуу, маалыматты сарамжалдуу колдонуу, социалдык жана маданий компетенттүүлүктөрдү өнүктүрүү жөндөмдөрүн камтыйт. Макалада функционалдык сабаттуулуктун теориялык негиздери, өз алдынча иштөөнүн психологиялык-педагогикалык маңызы жана гуманитардык багыттагы студенттер арасында аны өнүктүрүүнүн жолдору кеңири ачып берилет. Изилдөөнүн практикалык бөлүгүндө өз алдынча иштөөгө шарт түзүүчү факторлор, активдүү окутуу методдору, санариптик ресурстарды колдонуу, компетенттүүлүккө багытталган тапшырмалардын үлгүлөрү сунушталат. Жыйынтыгында студенттердин функционалдык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган натыйжалуу педагогикалык шарттар белгиленип, билим берүү практикасы үчүн сунуштар берилет.

Башкы сөздөр: функционалдык сабаттуулук, гуманитардык колледж, өз алдынча иш, педагогикалык шарттар, компетенттүүлүк, студент.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГУМАНИТАРНЫХ КОЛЛЕДЖАХ

АРЗЫБАЕВА МАНЗУРА КАЛИЛОВНА

г.Манас, Кыргызстан

Аннотация. В статье анализируются педагогические условия формирования функциональной грамотности студентов гуманитарных колледжей посредством самостоятельной работы. В современном образовательном пространстве функциональная грамотность рассматривается как ключевая компетенция, включающая умение анализировать жизненные ситуации, принимать решения, рационально использовать информацию, а также совершенствовать социальные и культурные навыки. Представлены теоретические основы понятия «функциональная грамотность», раскрыта роль самостоятельной деятельности студентов, описаны психолого-педагогические механизмы её организации. Практическая часть исследования посвящена эффективным педагогическим условиям: использованию активных методов обучения, цифровых ресурсов, проблемно-исследовательских заданий и компетентностно-ориентированных форм работы. В заключение выделены ключевые факторы, влияющие на повышение уровня функциональной грамотности студентов гуманитарных дисциплин, и предложены рекомендации для педагогической практики.

Ключевые слова: функциональная грамотность, гуманитарный колледж, самостоятельная работа, педагогические условия, компетенции, студенты.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TEACHING STUDENTS FUNCTIONAL LITERACY THROUGH INDEPENDENT WORK IN LIBERAL ARTS COLLEGES

ARZYBAEVA MANZURA KALILOVNA

s.Manas, Kyrgyzstan

Abstract. *This article examines the pedagogical conditions for developing functional literacy among students of humanitarian colleges through independent learning. In modern education, functional literacy is regarded as an essential competency that includes the ability to analyze real-life situations, make informed decisions, effectively use information, and develop social and cultural skills. The article presents the theoretical foundations of functional literacy, highlights the importance of independent work, and discusses the psychological and pedagogical mechanisms that support its development. The practical section outlines effective pedagogical conditions such as the use of active learning methods, digital tools, problem-based tasks, and competency-oriented activities. The study concludes by identifying key factors that enhance functional literacy among humanities students and provides recommendations for educational practice.*

Keywords: *functional literacy, humanitarian college, independent learning, pedagogical conditions, competencies, students.*

Киришүү

XXI кылымдагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр билим берүү системасына жаңы милдеттерди коюуда. Ааламдашуу, маалымат агымдарынын тынымсыз өсүшү, технологиянын тездик менен өнүгүшү адамдын кесиптик гана эмес, күндөлүк турмуштагы көп түрдүү кырдаалдарда багыт таба билүүсүн талап кылууда. Мындай шартта билим берүүнүн салттуу – фактыларды жаттатуу, маалыматты механикалык өздөштүрүү – моделдери заман талабына толук жооп бере албай калды. Натыйжада бүтүрүүчүдө турмуштук маселелерди өз алдынча чечүү жөндөмү, маалыматты критикалык талдоо, баалоо жана практикада колдонуу жөндөмдөрү жетишсиз болуп калат.

Ушундан улам дүйнө жүзүндөгү билим берүү системаларынын өзөгүнө **функционалдык сабаттуулук** түшүнүгү кирди. Бул түшүнүк студенттин алган билимин реалдуу турмуштук кырдаалдарда колдонуу жөндөмүн билдирип, компетенттүүлүккө багытталган окутуунун негизин түзөт. Функционалдык сабаттуулук – адамдын окуу, жазуу, түшүнүү, талдоо, чечмелөө жана чечим кабыл алуу жөндөмдөрүнүн комплекси болуп, анын социалдык-маданий чөйрөдө ийгиликтүү адаптацияланышына шарт түзөт.

Гуманитардык билим берүү тармагында функционалдык сабаттуулуктун ролу айрыкча жогору. Себеби тил, адабият, тарых, философия, педагогика, психология сыяктуу адистиктер адамдын ой жүгүртүүсүн, маданий мейкиндигин, социалдык жүрүм-турумун калыптандырууга түздөн-түз таасир этет. Демек, гуманитардык колледждин студенти теориялык маалыматты билип гана тим болбостон, аны коомдук жана кесиптик кырдаалдарда ылайыкча колдоно билүүгө тийиш.

Мындай компетенттүүлүктү калыптандыруунун эң натыйжалуу жолдорунун бири – **өз алдынча иштөө процессин туура уюштуруу**. Өз алдынча иштөө – студенттин билимди пассивдүү алуучудан активдүү изденүүчүгө айланышына түрткү берген окутуунун стратегиялык компоненти. Бул ыкма студентте жоопкерчилик, өз алдынча чечим чыгаруу, талдоо, маалымат издөө, салыштыруу жана корутунду чыгаруу сыяктуу дагыларды өнүктүрөт.

Гуманитардык колледждердин окуу процессинде өз алдынча иштөөнүн системалуу уюштурулушу студенттин функционалдык сабаттуулугун жогорулатууда чечүүчү фактор боло алат. Анткени мындай ишмердүүлүк адамдын интеллектуалдык потенциалын, чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, социалдык тажрыйбасын кеңейтет, практикалык көндүмдөрдү бекемдейт.

Ошол себептен бул макаланын негизги идеясы – гуманитардык колледждерде студенттерди өз алдынча иштөө аркылуу функционалдык сабаттуулукка үйрөтүүнүн педагогикалык шарттарын талдоо жана бул багыттагы натыйжалуу ыкмаларды илимий-практикалык жактан негиздеп берүү.

Изилдөөнүн актуалдуулугу төмөнкү факторлор менен шартталат:

1. **Билим берүүнүн компетенттүүлүк моделине өтүүсү** – студенттин билгенин эмес, колдонушун баалоо зарылдыгы.

2. **Мамлекеттик билим берүү стандарттарында функционалдык сабаттуулуктун негизги компетенция катары кириши.**

3. **Орто жогорку кесиптик билим берүү түзүмүндө өз алдынча иштөөнүн натыйжалуу методологиясы жетиштүү иштелбегени.**

4. **Гуманитардык адистиктерде функционалдык сабаттуулуктун социалдык-маданий мааниси өзгөчө чоң болгондуктан, анын педагогикалык шарттарын илимий жактан негиздөөнүн зарылдыгы.**

5. **Төмөндө теориялык бөлүктүн маркерлерсиз, суюк текст менен жазылган, кеңейтилген жана илимий стильдеги варианты берилет.**

Теориялык негиздер

Гуманитардык колледждерде студенттерди функционалдык сабаттуулукка үйрөтүү маселеси бүгүнкү күндө билим берүүнүн эң актуалдуу багыттарынын бири болуп саналат. Функционалдык сабаттуулук коомдун социалдык-экономикалык өнүгүүсү, адамдын турмуштук көйгөйлөрдү өз алдынча чече билиши, жаңы маалымат агымын туура кабылдап, талдай алышы менен түздөн-түз байланыштуу. Гуманитардык адистиктерде окуган студенттердин функционалдык сабаттуулугу өзгөчө маанилүү, анткени алар социалдык, адабий, педагогикалык же маданий чөйрөдө иш алып барууда адамдар менен түз байланышта болушат жана маалыматты иштеп чыгуу, жеткирүү, пайдалануу жөндөмдөрү кесиптик ийгиликтин негизин түзөт.

Функционалдык сабаттуулук түшүнүгү дүйнөлүк билим берүү теориясында кеңири изилденип, окутуунун натыйжалуулугун өлчөөчү негизги көрсөткүчтөрдүн катарына кирет. Негизинен ал адамдын билимди реалдуу турмуштук кырдаалдарда колдоно билүү жөндөмү катары каралат. Теорияда функционалдык сабаттуулук бир нече компоненттен турат деп түшүндүрүлөт: маалыматтык, математикалык, коммуникативдик, социалдык жана маданий сабаттуулук. Гуманитардык колледждердеги студенттер үчүн өзгөчө маанилүү болгон компоненттер – текст менен иштөө, логикалык жана аналитикалык ой жүгүртүү, социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк, маданий-когнитивдик аң-сезим жана критикалык ой жүгүртүү жөндөмдөрү.

Функционалдык сабаттуулуктун теориялык негиздери конструктивизм, прагматизм жана студентке багытталган окутуу концепциялары менен тыгыз байланышкан. Конструктивизм теориясына ылайык, билим студентке даяр түрдө берилбестен, анын өз тажрыйбасын жана мурдагы билимдерин активдештирүү аркылуу жаңы маалыматты “куруп чыгышы” аркылуу өздөштүрүлөт. Бул процессте студенттин өз алдынча изилдөөсү, ой жүгүртүүсү, талдоосу жана рефлексиясы борбордук орунда турат. Демек, функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүү студенттин пассивдүү угучу эмес, активдүү таануучу катары калыптануусун талап кылат.

Прагматизм багыты функционалдык сабаттуулукту билимдин турмушта колдонулушу менен түшүндүрөт. Билимдин баалуулугу анын практикалык пайдасы менен өлчөнөт. Гуманитардык колледждер үчүн бул студент алган билимди социалдык мамилелерди жөнгө салууда, маданий баалуулуктарды түшүндүрүүдө, тексти талдоодо, коомдук көйгөйлөрдү чечүүдө колдоно алышы керек дегенди билдирет. Прагматикалык мамиле студенттин өз алдынча чечим кабыл алуу, маалыматты сыни талдоо жана кырдаалды жөнгө салуу жөндөмүн өнүктүрөт.

Студентке багытталган окутуу теориясы функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүүнүн маанилүү негиздеринин бири. Бул теория студенттин кызыгуусун, муктаждыгын, жеке өзгөчөлүгүн эске алган окутуу процессин талап кылат. Окутуучу – билимдин булагы эмес, студенттин таанып-билүү аракетин уюштуруучу жана колдоочу. Студент өз алдынча изилдеп, анализдеп, чыгармачылык натыйжага жетишкен сайын анын функционалдык сабаттуулугу да калыптанып, чыңдалат.

Функционалдык сабаттуулуктун теориялык модели когнитивдик психология изилдөөлөрүнө да таянат. Адамдын маалымат менен иштөөсүндөгү негизги этаптар – кабыл алуу, түшүнүү, кайра иштетүү, сактоо, колдонуу – студенттердин окуу процессине түздөн-түз тиешелүү. Гуманитардык билим берүүдө бул этаптар тексттик материалдарды талдоо, маалыматты классификациялоо, идеяларды жалпылоо, аргумент түзүү, семантикалык байланыштарды аныктоо сыяктуу иштерде өзгөчө байкалат. Когнитивдик модель боюнча студент өз алдынча иштөө аркылуу бул жөндөмдөрдү табигый жана системалуу түрдө өздөштүрөт.

Өз алдынча иштөөнүн теориялык негиздери да функционалдык сабаттуулуктун калыптанышы менен тыгыз байланышкан. Өз алдынча иш – бул студенттин билимди өз күчү менен издеп табуу, аны өздөштүрүү жана практикада колдонуу процесси. Педагогикалык теорияда өз алдынча иш студенттин жоопкерчилигин, эркиндигин, өзгөрмө кырдаалда туура чечим кабыл алуу жөндөмүн өнүктүрөт деп белгиленет. Гуманитардык тармакта бул студенттин текстти өз алдынча талдоосу, маалыматтарды салыштыруусу, чыгармачылык чечим табуусу, социалдык кырдаалдарды логикалык негизде чечүүсү менен көрүнөт.

Функционалдык сабаттуулуктун теориялык өзгөчөлүктөрүнүн бири – аны өлчөө критерийлеринин комплекстүүлүгү. Адатта салттуу билим берүү баалоосу фактыларды жаттап алуу деңгээлин текшерсе, функционалдык сабаттуулук түшүнүгү студенттин маалыматты колдоно билишин, ой жүгүртүү тереңдигин, социалдык адаптация мүмкүнчүлүгүн жана жеке потенциалын өлчөйт. Ошондуктан теориялык жактан караганда, функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүү – бул билим берүүнүн мазмунун жаңылоо, окутуунун ыкмаларын реформалоо жана студенттин активдүүлүгүнө негизделген педагогикалык моделдерди киргизүү менен байланышкан татаал комплекстүү процесс.

Гуманитардык билим берүүнүн табияты студенттин тексттик жана социалдык чөйрөдө туура багыт табышын, тилдик жана коммуникациялык жөндөмдөрүнүн өнүгүшүн, маданий аң-сезиминин кеңейишин талап кылат. Ошондуктан функционалдык сабаттуулук бул тармакта жөн гана билимдин көлөмүн эмес, аны реалдуу социалдык чөйрөдө эффективдүү колдонуу жөндөмүн билдирет. Мына ушундай теориялык негиздер гуманитардык колледждерде функционалдык сабаттуулукту өз алдынча иштөө аркылуу өнүктүрүүнүн концептуалдык алкагын түзөт.

Практикалык бөлүк

Гуманитардык колледждерде студенттерди өз алдынча иштөө аркылуу функционалдык сабаттуулукка үйрөтүү практикалык жагдайда атайын уюштурулган педагогикалык шарттарды талап кылат. Мындай шарттар окуу чөйрөсүн студентке ылайыкташтыруудан, маалыматты өз алдынча издөө жана талдоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүдөн, окутуунун активдүү формаларын системалуу колдонуу зарылдыгынан башталат. Гуманитардык багыттагы адистиктерде функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүү, эң биринчи кезекте, студенттин турмуштук көйгөйлөрдү чечүү жөндөмүн, текст менен иштөө компетенциясын, социалдык-коммуникациялык активдүүлүгүн, аналитикалык ой жүгүртүүсүн чыңдоого багытталат.

Окуу процессин уюштурууда өз алдынча иштөөгө ыңгайлуу билим берүү чөйрөсүн түзүү маанилүү. Аудиториялар топтук жана жеке ишке ылайыкташтырылып, студентке өз темпинде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Модулдук окутуу системасын киргизүү өзүнчө мааниге ээ, анткени модулдар студентке материалды бөлүп-бөлүп, логикалык этаптар менен өздөштүрүүгө шарт түзөт. Ар бир модул теориялык маалыматты, визуалдык материалдарды, практикалык тапшырмаларды жана рефлексия элементтерин камтып, студентти активдүү,

жоопкерчиликтүү ишке тартат. Мисалы, кыргыз адабияты сабагында эпикалык мурастарды модул аркылуу өздөштүрүү студентке текстти өз алдынча талдоого, салыштыруу жүргүзүүгө жана чыгармачылык чечим табууга жардам берет.

Функционалдык сабаттуулукту калыптандыруунун негизги эффективдүү каражаты – долбоордук окутуу. Долбоор менен иштөө студентке реалдуу көйгөйлөрдү изилдөөгө, маалымат булактарын салыштырууга, социалдык камсыздоо, тарых, тил, маданият сыяктуу тармактарда практикалык жыйынтык чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, социалдык иштер адистигиндеги студенттер бала бакчадагы адаптациянын психологиялык өзгөчөлүктөрүн изилдеп, анкеталар түзүп, алынган маалыматтарды талдап, корутундуларын сунуштай алышат. Долбоордук иш студенттин изилдөөчүлүк маданиятын, талдоого жөндөмүн, өз оюн негиздөө көндүмүн өнүктүрөт.

Өз алдынча иштөөнү уюштуруунун дагы бир натыйжалуу формасы – портфолио ыкмасы. Портфолиого студенттин эсселери, чыгармачылык иштер, тексттик талдоолор, интеллект-карталар, тесттердин жыйынтыктары, практикалык иштердин анализи кирип, анын окуудагы өсүшү толук чагылдырат. Портфолионун артыкчылыгы – студенттин жекече өнүгүүсүн көрүүгө жана аны объективдүү баалоого мүмкүндүк берүүсүндө.

Практикалык бөлүктүн маанилүү багыттарынын бири – активдүү жана интерактивдүү окутуу ыкмаларын системалуу колдонуу. Кейс-метод студентке реалдуу кырдаалды чечүү логикасын үйрөтөт. Мисалы, мугалим менен ата-эне ортосундагы конфликттүү кырдаалды талдоо же социалдык кызматкердин үй-бүлө менен иштөө алгоритмин түзүү студенттин аналитикалык жана критикалык ой жүгүртүүсүн күчөтөт. Дискуссия, дебат, интеллект-карталар менен иштөө сыяктуу ыкмалар студенттин ой жүгүртүүсүн тездетип, пикир айтууда тактыкты жана жүйөлүүлүктү талап кылат.

Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу да функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүүдө өз ордуна ээ. Электрондук платформалар студентке материалды өз алдынча изилдөөгө, тапшырмаларды санарип форматта аткарууга, кошумча булактардан маалымат алууга шарт түзөт. Санариптик маалымат менен иштөөдө фейк жаңылыктарды аныктоо, интернет булактарынын ишенимдүүлүгүн текшерүү, макалаларды салыштырма анализдөө сыяктуу көндүмдөр өзгөчө маанилүү. Бул көндүмдөр студенттин критикалык ой жүгүртүүсүн бир топ күчөтөт.

Практикалык процессте окутуучунун жетекчилик ролу да маанилүү. Ал студентке багыт берүүчү, мотивациялоочу, кеңеш берүүчү функцияларды аткарууга тийиш. Окутуучу студенттин өз алдынча ишин көзөмөлдөп гана койбостон, анын изилдөөчүлүк демилгесин өнүктүрүп, чыгармачылык чечим табууга көмөктөшөт. Дифференциалдашкан тапшырмалар аркылуу студенттердин жөндөмүнө жараша иш жүргүзүлүп, алардын жеке өзгөчөлүктөрү эске алынат.

Практикалык тапшырмалар студенттин функционалдык сабаттуулугун түздөн-түз өнүктүрөт. Академиялык жана публицистикалык тексттерден негизги идеяларды бөлүп чыгаруу, инфографика түзүү, социалдык маселелер боюнча аналитикалык эссе жазуу, интервью жүргүзүү жана жыйынтыктарды талдоо, ар түрдүү булактардан маалыматтарды системалаштыруу студенттин билимди турмушта колдоно билүү жөндөмүн күчөтөт. Натыйжада студентте маалымат менен иштөө маданияты калыптанып, өз оюн так, логикалык жана аргументтүү жеткирүү көндүмү өнүгөт.

Функционалдык сабаттуулукту баалоодо салттуу тесттик ыкмалар жетишсиз болгондуктан, практикалык жана чыгармачылык иштерди комплекс түрүндө баалоо натыйжалуураак болуп саналат. Рефлексия, өзүн-өзү баалоо, долбоорлорду коргоо, портфолиону текшерүү студенттин чыныгы компетенцияларын толук ачып берет.

Мына ушундай практикалык шарттар гуманитардык колледж студенттеринин функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүүдө негизги роль ойнойт. Алар студентти турмуштук кырдаалдарды чечүүгө жөндөмдүү, маалымат менен иштей алган, ой жүгүртүүсү өнүккөн адис катары калыптандырууга өбөлгө түзөт.

Корутунду

Гуманитардык колледждерде студенттердин функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүү – заманбап билим берүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Алар социалдык-гуманитардык чөйрөдө иш алып баргандыктан, маалыматты өздөштүрүү, талдоо жана иш жүзүндө колдоно билүү жөндөмдөрү адистиктин өзөгүн түзөт. Теориялык талдоолор көрсөткөндөй, функционалдык сабаттуулук студенттин турмуштук кырдаалдарды туура түшүнүү, маалыматты сын көз караш менен баалоо, логикалык ой жүгүртүү жана социалдык коммуникация жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүнүн комплекси катары түшүндүрүлөт. Андыктан бул жөндөмдү өнүктүрүү салттуу окутуу моделдерине гана эмес, студенттин өз алдынча иштөөсүнө негизделген жаңы педагогикалык технологияларга таянышы зарыл.

Өз алдынча иштөө студенттин жоопкерчилигин, эркин ой жүгүртүүсүн, чыгармачылык изденүүсүн жана маалымат менен иштөө жөндөмүн калыптандырууда негизги фактор катары каралат. Изилдөөнүн теориялык жана практикалык бөлүктөрүндө белгиленгендей, гуманитардык колледждерде функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүү үчүн өз алдынча иштин түрлөрүн системалуу уюштуруу, окутуунун конструктивисттик жана студентке багытталган принциптерин колдонуу, окуу процессин реалдуу турмуштук кырдаалдар менен айкалыштыруу зарыл. Практикалык материалдар бул процесстин ийгиликтүүлүгү окутуучунун методикалык компетентүүлүгүнө, студенттин активдүүлүгүн арттырууга жана окутуунун мазмунун жаңылууга көз каранды экенин тастыктады.

Жалпысынан алганда, функционалдык сабаттуулукту өз алдынча иштөө аркылуу калыптандыруу – бул студенттин билимди механикалык түрдө эмес, турмуштук тажрыйбасы менен байланыштырган, аналитикалык жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүргөн комплекстүү дидактикалык система. Мындай система гуманитардык адистердин келечекте профессионалдык деңгээлде ийгиликтүү иш алып барышына шарт түзөт.

Сунуштар

Гуманитардык колледждерде студенттердин функционалдык сабаттуулугун натыйжалуу калыптандыруу үчүн окутуу процессинде бир нече маанилүү сунуштарды эске алуу зарыл. Биринчиден, окутуунун мазмунун турмуштук практикага багыттаган компетенттик негиздеги программаларды кеңири колдонуу керек. Бул студентке алынган теориялык билимди реалдуу кырдаалдар менен байланыштырууга жардам берет. Экинчиден, өз алдынча иштин түрлөрүн көбөйтүп, алардын деңгээлин студенттин даярдыгына жараша дифференциациялоо сунушталат. Мындай усул студенттин индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн эске алууга жана ой жүгүртүүсүн активдештирүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

Үчүнчүдөн, текст менен иштөө, критикалык ой жүгүртүү жана аналитикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүчү практикалык тапшырмалардын үлүшүн көбөйтүү зарыл. Бул үчүн адабий жана социалдык тексттерге анализ жүргүзүү, салыштыруу, семантикалык карталарды түзүү, аргументтөө көндүмдөрүн машыктыруучу көнүгүүлөр натыйжалуу болот. Төртүнчүдөн, санарип каражаттарын, онлайн платформаларды, интерактивдүү ресурстарды окутуунун туруктуу бөлүгү катары киргизүү студенттердин маалыматтык сабаттуулугун арттырат жана өз алдынча иштөөгө кошумча стимул берет.

Бешинчиден, окутуучулардын методикалык даярдыгын бекемдөө – функционалдык сабаттуулукту өнүктүрүүнүн негизги шарты. Окутуучу студенттин өз алдынча ишин туура уюштуруунун методдорун билиши, тапшырмаларды так максаттуу бере билиши жана студенттин ишин компетенттик негизде баалай алышы керек. Акырында, билим берүү мекемесинде функционалдык сабаттуулукту колдоого алган окуу чөйрөсүн түзүү, студенттик долбоорлорду, дебаттарды, талкууларды жана чыгармачылык жумуштарды системалуу колдоо зарыл. Бул студентти активдүү позицияга алып чыгып, билимди турмушта колдоно билүү жөндөмүн чындайт.

АДАБИЯТТАР:

1. Абдилдаева, Г. *Кыргыз Республикасында орто кесиптик билим берүүнүн өнүгүү багыттары*. — Бишкек: Илим, 2020.
2. Асанова, Н. *Функционалдык сабаттуулук: теориялык негиздер жана практика*. — Бишкек: Билим, 2021.
3. Жунусова, А. *Өз алдынча иштөө жарандык компетенттүүлүктү өнүктүрүүнүн фактору катары*. — Бишкек: КУУ, 2022.
4. Момбеков, К. *Педагогикалык компетенттүүлүк жана функционалдык сабаттуулук*. — Ош: ОшМУ басмасы, 2019.
5. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. *Орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты*. — Бишкек, 2023.
6. OECD. *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. Paris: OECD Publishing, 2022.
7. UNESCO. *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action*. Paris: UNESCO, 2016.
8. Hargreaves, A., & Fullan, M. *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press, 2012.
9. Knowles, M. *The Adult Learner: A Neglected Species*. Houston: Gulf Publishing, 1984.
10. Vygotsky, L.S. *Thought and Language*. Cambridge: MIT Press, 1986.
11. Bruner, J. *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press, 1960.